

accting

Advancing behavioural
Change Through
an INclusive Green deal

Afet yönetimi ve doğa korumada yerli ve yerel bilgiye değer vermek

Yeşil Mutabakat politikalarının olumsuz etkilerini azaltmak için politika yapıcılara öneriler

Ocak 2024

İklim krizi, toplumun tüm kesimlerinin katılımını ve tüm bilgi kaynaklarının kullanımını gerektirmektedir. Bunun için de afet önleme ve hazırlık mekanizmalarının geliştirilmesi ve böylelikle afetlerin etkilerinin azaltılması ihtiyacı oldukça acildir. Daha az görünür olsa da etkisi bir o kadar fazla olan biyoçeşitlilik krizi de kritik seviyelere ulaşmıştır. Tüm bu nedenlerle toplumun dayanıklılık potansiyelini açığa çıkarmakta ve güçlendirmekte geç kalmamalıyız. Bu süreçte yerli ve yerel bilgi temel kaynaklar olmalıdır. Şu ana kadar, iklim ve biyoçeşitlilik krizine yönelik bilgi ve politika üreten ana aktörler hükümetler arası organlar ve ilgili ulusal gruplar olmuştur; bu politika önerileri, yerli ve yerel bilginin (YYB) var olan bilgi üretimi ve uygulaması mekanizmalarına anlamlı, sistematik ve kapsayıcı bir şekilde dahil edilmesini savunmaktadır. YYB, hem afet yönetimi kapasitesini harekete geçirmeye, hem de elverişli çalışmalar kullanarak ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine aynı anda katkıda bulunabilir. Öneriler, hem yerel hem de ulusal politikaların tasarlanmasında yerli ve yerel bilginin önemini vurgulamaktadır. YYB, mekan temelli bölgesel bir afet müdahalesi durumunda, yerel yönetimler politikalarının uygulanmasında özel bir öneme sahip olabilir.

ACCTING¹ bulguları

ACCTING projesinin araştırma ayağı, davranış değişikliğinin kırılğanlaştırılmış gruplar açısından nasıl gerçekleştiğini anlamayı amaçlamaktadır. Özellikle de bireylerin doğal afetler karşısında daha dirençli olmalarını engelleyen ve mümkün kılan unsurlara ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik olumlu değişimlere uyum kazanma potansiyellerine odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında İtalya, Portekiz, İsveç ve Türkiye'de afet yönetimine ilişkin 40; Bulgaristan, Macaristan, Portekiz, Romanya ve Türkiye'de doğa korumaya odaklanan 50 görüşme gerçekleştirilmiştir. Bulgular, afet yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması söz konusu olduğunda bilgi unsurunun davranış değişikliğini kolaylaştırdığını göstermektedir. Ancak, yerli ve yerel bilgi yetkililer tarafından nadiren değerlendirilmekte ve bu paha biçilmez bilgiye sahip gruplar nadiren afet yönetim yapılarının veya doğa koruma örgütlerinin içinde yer almaktadır.

Görüşmelerde vurgulanan bir diğer nokta da, kırılğanlaştırılmış topluluklardaki bireylerin davranışlarını değiştirebilmeleri için hem politika çözümlerinin hem de isabetli uygulamaların çok önemli olduğudur. Görüşmeciler olumlu değişimin teşvik edilmesinde aktif rol alması ve mekan temelli bilgiyi dahil etmesi gereken temel aktörler olarak idari yönetimleri görmektedir. Ancak, tersine, bazı anlatılar idari yönetimleri olumlu davranış değişikliğini desteklemeyen unsurlar olarak tespit etmiştir. Katılımcılarımız resmi kurumların rolünü ve yerel eylemlere mekan temelli bilgiyi dahil etme ihtiyacını defalarca dile getirmiştir.

Davranış değişikliğine katkıda bulunan diğer faktörler arasında doğayı deneyimleme ve bundan edinilen bilgi; önceki felaketlerden edinilen bilgi; dayanışma ve karşılıklı öğrenme ağları da yer almaktadır.

¹ Zorell, C., & Strid, S. (eds.) (2023). D3.2 ACCTING Report on first cycle experimental studies. Confidential report delivered to the European Commission 28 April 2023. 281 pages.

Tavsiyeler

1. Kırsal bölgelerdeki idari yönetimler ve sivil toplum aktörleri, yerli ve yerel halkla uzun vadeli ilişkiler geliştirmelidir. Karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler afete hazırlık, müdahale ve afetin etkisini azaltmada çok önemli olabilir. Aynı durum biyoçeşitlilik krizi için de geçerlidir. Uzun vadeli ilişkiler kurmak, aktif örgütlerle kurulacak işbirliğinin yanı sıra gençler ve yaşlılar gibi farklı nesillerden kişilerle çalışmayı içerir. Yerli ve yerel topluluklara yönelik tarihsel adaletsizlikler üzerinde durmak uzun vadeli bir ilişki kurulmasına katkıda bulunabilir.

2. Gerçek bir işbirliği, kaynak paylaşımını ve yerli ve yerel topluluklar tarafından yönetilen veya yönlendirilen girişimleri desteklemek için uygun finansal araçların temin edilmesini içerir. Yerli ve yerel topluluklar özel bir hedef grup olarak görülmediğinden onlara ayrılan mevcut finansman kaynakları genellikle yetersizdir. Afet ve biyoçeşitliliğe dair sorunlardan sorumlu idarelerin yönetimlerinin yerli ve yerel grupları gözeterek kaynak paylaşımı yapması yönünde teşvik edilmesi, örneğin finansal destek programlarındaki değerlendirme kriterlerinin kapsayıcı bir şekilde genişletilmesi bu grupların gerekli desteğe ulaşmasını sağlayabilir. Bölgesel, ulusal veya AB düzeyindeki kaynaklardan destek alan yerel projelere yerli ve yerel bilginin dahil edilmesi bu bilginin sahiplenilmesini artırır ve genel olarak toplumda sürekliliği olan bir dayanıklılık halini sağlayabilir. Yerli ve yerel topluluklarla işbirliğine dayalı bir hedef belirleme süreci, aktif katılımı ve sürdürülebilir sonuç elde etmeyi de teşvik edebilir.

3. Yerli ve yerel bilgi, iklim değişikliğine ilişkin gözlemleri ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçlara dair öngörülerini vasıtasıyla afet önleme ve azaltma mekanizmalarına acil ve etkili bir katkı sağlayabilir. Bilim insanları ile sesini güçlükle duyurabilen vatandaşların bir araya geldiği yerel bir yaklaşım oyunun kurallarını değiştirebilir. İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik krizinin yerel ve aynı zamanda cinsiyete dayalı etkilerini aktif olarak izlemek ve anlamak, daha etkili eylemler için bir başlangıç noktası olabilir. Yerli ve yerel anlayış, riskleri azaltan, afet müdahalesini iyileştiren veya biyolojik çeşitlilik krizi karşısında toplulukların uyum kapasitesini arttıran eylemler üretebilir.

izleme uygulamaları

4. İlham veren girişimlerin ve hikayelerin tanınması ve ödüllendirilmesi onları yaygınlaştırdığı gibi yerel toplum öncülüğündeki çabaların başarısını ve etkisini vurgulamaya da yardımcı olur. Başarı öykülerini görünür kılarak ve paylaşarak, benzer girişimler için ilham ve motivasyonu artmış, yenilik ve direnç kültürünü teşvik etmiş oluruz.

5. Yerli ve yerel bilgiye toplumsal cinsiyet+ duyarlı bir yaklaşım öneriyoruz. Yerli ve yerel gruplar kendilerine has toplumsal cinsiyet dinamiklerine sahip olabilir ve bu dinamikler bu politika önerilerinin odağındaki afetler, iklim değişikliği ve doğa koruma gibi konulardaki uygulamalarda da gözlemlenebilir. Toplumsal cinsiyete dair dinamiklerin ve toplumsal cinsiyet+ kapsayıcılığının öneminin ilgili süreçlere dahil edilmesi eylemliliği ve eşit katılımı sağlar. Özellikle vurgulamak gerekir ki, yerli ve yerel bilgi üreten aktörlerle işbirliği için geleneksel rol modellerinin ve toplumsal cinsiyet dinamiklerinin eleştirel bir değerlendirilmeye tabi tutulması da önceliklidir/elzemdir.

6. İdari yönetimlerin yerli ve yerel topluluklarla aktif ortaklıklar kurması çift yönlü bilgi alışverişini kolaylaştırabilir. YYB ile etkileşime girmesi ve birlikte gelişmesi için yerel idarelerin kapasiteleri arttırılmalıdır ve bu çabaların sürekli olarak desteklenmesi gerekmektedir. Hem toplulukların hem de yerel yönetimlerin eğitim, öğretim ve bilgi paylaşımında bulunmaları, aralarındaki işbirliğini kolaylaştırabilir ve konu özelindeki kapasitelerini de ortaya çıkartabilir. Dahası, bu etkileşimle, karşılıklı olarak öğrenme ve gelişme fırsatı da yakalanmış olur.

7. Toplumun kırılganlaştırılmış üyeleriyle işbirliğini etkili bir şekilde gerçekleştiren uygulamaların başarı (ve başarısızlıklarının) takibini yapabilmek için idari yönetimlerin politikaları uygun izleme mekanizmalarıyla denetlenmelidir. Bilim insanları ve uzmanlar hem gelişmeleri takip etmek hem de başarılı, tekrarlanabilir etkileşim yollarından dersler çıkarmak için yöntemsel rehberlik sunabilirler.

Daha İyi Hikayeler

ACCTING'de, Yeşil Mutabakat'ın tahayyül ettiği gibi bireysel ve kolektif davranış değişikliğinin nasıl ilerletilebileceğine dair fikir aşılatabilecek umut verici uygulamalardan söz edebilmek için Dina Georgis²'ten ödünç alınan bir kavram olan Daha İyi Hikayeler bağlamında ilham verici taban örgütlenmelerine bakıyoruz. Aşağıdaki girişimler, diyalog ve karşılıklı öğrenmenin gerçekleşebileceği ve yerli ve yerel bilginin afete hazırlık ve doğa yönetimi süreçlerini etkileyebileceği alternatif - ve daha kapsayıcı - uygulamalara ilham verebilecek örnekler olarak düşünülmüştür.

YOLDA GİRİŞİMİ³

Yolda, göçebe hayvancılık yapan toplulukların mevcut durumu ve kapsamı, ekosisteme katkıları ve geçim kaynaklarını sürdürmek için gerekli ihtiyaçlarını değerlendirir ve bu konularda bilgi üretir. Amacı, iklim krizine uyumu ve dayanıklılığı artırmak için biyoçeşitlilik ve ekosistemler hakkında bilgi derlemektir. Yolda Girişimi, göçebe hayvancılığın biyoçeşitliliğe

katkılarını ortaya çıkarmak üzere bilimsel araştırmalar yürütür; göçebe hayvancılık yapan grupları ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde desteklemek için savunuculuk çalışmaları yürütür ve onların başarılarını görünür kılar. Yolda, yerli göçebe topluluğu Sarıkeçililer ile yakın işbirliği içindedir. Türkiye'deki göçebe hayvancılık topluluklarından biri olan Sarıkeçililer, son yüzyılda, özellikle de son on yıllarda, geçimlerini sürdürme konusunda ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunlardan biri de geleneksel otlatma alanlarına erişim kısıtlamalarının artmasıdır. Yolda Girişimi, Sarıkeçililer'in geleneksel topraklarına ve kaynaklarına erişim ve yazlık ve kışlık alanlar arasında serbestçe hareket etme vb. haklarını talep etmeleri konularında onları destekler.

ARCHE NOAH⁴

Dernek, tarım ve beslenme için tohumlara yeniden değer kazandırmak isteyen bahçıvanlar, çiftçiler ve gazetecilerin girişimiyle 1989 yılında kuruldu. Tarımın sanayileşmesi nedeniyle 1900 yılından bu yana dünya genelinde ürün çeşitliliğinin %75 oranında azaldığının altını çizdi. ARCHE NOAH bu duruma olumlu bir bakış açısı ve çok sayıda faaliyetle cevap

veriyor; nesli tükenmekte olan binlerce sebze, meyve ve tahıl türlerine bakım yapıyor ve tohumlarını koruyor. ARCHE NOAH, 17.000'den fazla aktif üye ve sponsorun desteğiyle

² Georgis, D. (2013). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.

³ <https://yolda.org.tr/>

⁴ <https://www.arche-noah.at/>

geleneksel ve nadir çeşitleri bahçelere ve pazara geri getirmek için gayretle çalışmaktadır. Geleneksel arazi kullanımı, kültürel miras ve geleneksel gıdanın kesiştiği noktada yer alan bu girişim, geleneksel bilgi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanan uluslararası bir iletişim ağına katkıda bulunmaktadır.

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ULUSAL GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ⁵ (BCUGD)

BCUGD, Bulgaristan'daki gönüllü afet yönetimi çalışmalarını başarıyla koordine etmektedir. Ülkedeki çeşitli ulusal kurumlar, belediye yetkilileri ve resmi ve gayri resmi yerel gönüllü gruplarından oluşan ve hızlı bir şekilde harekete geçirilebilecek sağlam bir iletişim ağı kurmuştur. Ağırlıklı olarak yerel düzeyde afet yönetiminde gönüllüler için aktif olarak kurslar düzenlemekte ve bu gönüllüleri işe almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda diğer ülkelerde de bir afete (COVID ile ilgili kriz de dahil olmak üzere) anında tepki olarak benzer ağlar kurulmuştur.

İRLANDA

TOPLULUKLAR İÇİN İKLİM EYLEMİ⁶ (C4CA)

C4CA 2019 yılında kurulmuştur ve o tarihten bu yana vatandaşları su, atık, tedarik, enerji, ulaşım, arazi kullanımı ve gıda gibi bir dizi konuda bilgilendirmeyi amaçlayan çeşitli kurslar düzenlemiştir. Kurslar ücretsiz ve herkese açıktır. Böylelikle başka yollardan bu tür bilgi ve desteğe erişemeyebilecek ve kendi topluluklarına dair iklim eylemine katılamayacak kırılganlaştırılmış gruplar da dahil olmak üzere çok sayıda vatandaş/kişi bu kurslara erişebilmektedir. Katılımcılar ayrıca kendi topluluklarında hem bireysel hem de kolektif eylemde bulunmak için ilham almışlardır.

ALMANYA

QUEICHWIESEN⁷ ORTAK AMAÇLA BİRARAYA GELEN TOPLULUK

Ottersheim Belediyesi'nin öncülüğünde çiftçiler, (doğa) korumacılar, ilgi duyan kişiler ve belediye temsilcileri 1996 yılından bu yana çayır sulaması yapmak üzere bir araya gelmektedir. Çayır sulamasının tarımsal işleme tekniği doğal kaynak olan suyun sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Bilgi birikimlerini kamuya aktarmak için rehberli turlar ve interaktif sergiler düzenlemeye devam etmektedirler. Avrupa genelinde, geleneksel arazi kullanım teknikleri genellikle biyoçeşitlilik açısından olumludur ve geleneksel bilgiye başvurur; birçok durumda idari aktörler benzer girişimlere aktif olarak katkıda bulunur.

⁵ <https://disastermanagement-danube.net/organisations/national-association-of-volunteers-in-the-republic-of-bulgaria/>

⁶ <https://www.esdtraining.net/c4ca>

⁷ <https://queichwiesen.de/>

ACCTING Hakkında

ACCTING, Yeşil Mutabakat politikalarının kırılma noktaları ve gruplar üzerindeki etkisini anlamayı, eşitsizlikleri önlemeyi ve bireysel ve kolektif düzeyde davranış değişikliğini ilerletmek için bilgi ve yenilikler üretmeyi amaçlayan AB destekli bir projedir.

Mayıs 2025'e kadar sürecektir ve iki araştırma döngüsüne dayanan ACCTING, Yeşil Mutabakat politikalarının yarattığı eşitsizliklere odaklanarak kapsayıcı ve sosyal açıdan adil bir Avrupa Yeşil Mutabakatını teşvik etmek için deneysel araştırmaları ve yenilikleri harekete geçirmektedir.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer politika önerilerini görmek için <https://accting.eu> adresindeki websayfasını inceleyebilirsiniz.

Bizi sosyal medyada takip edin! Bize ulaşın: accting-eu@esf.org

 [@company/accting/](#)

 [@ACCTING_EU](#)

 [@Accting](#)

Yazarlar ve katkı sağlayanlar

Yazarlar: Martin Felix Gajdusek (ZSI), Esin Düzel (SU), Burcu Borhan Türel (SU), Carina Green (ORU), Carolin Zorell (ORU), Ayşe Gül Altınay (SU), Gábor Szüdi (ZSI).

Katkıda bulunanlar: ECSA ve ACCTING konsorsiyumu.

Türkçe çeviri: Esin Düzel, Burcu Borhan Türel

Bilgi grafikleri: Yellow Window (YW)

Düzenleme: European Science Foundation (ESF)

Teşekkür ve Sorumluluk Reddi

 Bu proje Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 araştırma ve yenilikçilik programı kapsamında 101036504 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında fon almıştır. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu yalnızca yazarlarına aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir.